
**Oliy ta'lim muassasalarining tijoratlashtirish bo'limlarida
buxgalteriya hisobini yuritish**

Maxsudov Odiljon Xusanovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya

Tijoratlashtirish bo'limi — oliy ta'lim muassasalarida ilmiy va innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish (ya'ni bozorga chiqarish) bilan shug'ullanuvchi markaz hisoblanadi. Bo'limning asosiy funksiyasi — universitetda yaratilgan ilmiy jihatdan muhim, biroq iqtisodiy jihatdan foydalanishga mo'ljallangan ishlanmalarni aniqlash, baholash, himoya qilish va tijorat yo'li bilan amalga oshirish.

Tijoratlashtirish bo'limining OTMlardagi o'rni – bu OTM bilan jamiyat o'rtasida ilmiy va iqtisodiy integratsiyasini amalga oshirish hisoblanadi. Tijoratlashtirish bo'limida buxgalteriya hisobi – bu ilmiy-innovatsion loyihalar (masalan, patent, litsenziya, grant) moliyaviy oqimini sug'urtalash, hisobga olish, tahlil va hisobotlarni shakllantirish tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun bo'lim buxgalteriyasi OTM ilmiy faoliyati va salohiyati saradorligini ko'rsatishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: *tijoratlashtirish, patent va ixtirolar, daromad va harajatlar, soliq va yig'imlar, analitik va sintetik hisob, ikkiyoqlama yozuv.*

Аннотация

Отдел коммерциализации – это центр, осуществляющий коммерциализацию (то есть маркетинг) научных и инновационных разработок в высших учебных заведениях. Основной функцией отдела является выявление, оценка, защита и коммерческое внедрение научно значимых и экономически полезных разработок, созданных в университете.

Роль отдела коммерциализации в высших учебных заведениях заключается в реализации научно-экономической интеграции между высшими учебными заведениями и обществом. Бухгалтерский учет в отделе коммерциализации – это система обеспечения, учета, анализа и отчетности о финансовом потоке научных и инновационных проектов

(например, патентов, лицензий, грантов). Таким образом, бухгалтерский учет играет важную роль в демонстрации эффективности научной деятельности и потенциала высших учебных заведений.

Ключевые слова: *коммерциализация, патенты и изобретения, доходы и расходы, налоги и сборы, аналитический и синтетический учет, двойная запись.*

Annotation

The Commercialization Department is a center engaged in the commercialization (i.e., marketing) of scientific and innovative developments in higher education institutions. The main function of the department is to identify, evaluate, protect and commercially implement scientifically important, but economically useful developments created at the university.

The role of the Commercialization Department in higher education institutions is to implement scientific and economic integration between higher education institutions and society. Accounting in the Commercialization Department is a system for ensuring, recording, analyzing and reporting on the financial flow of scientific and innovative projects (for example, patents, licenses, grants). Therefore, the accounting department plays an important role in demonstrating the effectiveness of the scientific activities and potential of higher education institutions.

Key words: *commercialization, patents and inventions, income and expenses, taxes and fees, analytical and synthetic accounting, double-entry bookkeeping.*

Tijoratlashtirish bo‘limi — oliy ta’lim muassasalarida ilmiy va innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish (ya’ni bozorga chiqarish) bilan shug‘ullanuvchi markaz hisoblanadi. Bo‘limning asosiy funksiyasi — universitetda yaratilgan ilmiy jihatdan muhim, biroq iqtisodiy jihatdan foydalanishga mo‘ljallangan ishlanmalarni aniqlash, baholash, himoya qilish va tijorat yo‘li bilan amalga oshirish.

O‘zbekiston OTMlarida tijoratlashtirish bo‘limi jamiyat, davlat va oliy ta’lim muassasasi manfaatlarini uyg‘unlashtiradi. Respublikada intellektual

mulkni himoya qilish, grantlar va patentlar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida bo‘limlar faoliyati qonun hujjatlari bilan mustahkamlanadi.

Tijoratlashtirish bo‘linmasining faoliyati O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston Respublikasining boshqa davlat boshqaruvi organlari me‘yoriy-huquqiy hujjatlari va buyruqlari, O‘zbekiston Respublikasining intellektual mulkni himoya qilish sohasidagi xalqaro bitimlar, OTM Ustavi, rektor buyruqlari va farmoyishlari, OTMning ichki tartib-qoidalari, “OTMning Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘yicha bo‘linma to‘g‘risida”gi Nizomi va OTMning boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlariga ko‘ra amalga oshiriladi.

Tijoratlashtirish bo‘limining OTMlardagi o‘rni – bu OTM bilan jamiyat o‘rtasida ilmiy va iqtisodiy integratsiyasini amalga oshirish hisoblanadi, ya‘ni:

- bo‘lim universitetdagi ilmiy izlanishlar va sanoat/bozor sektorini bog‘lovchi mexanizm hisoblanadi. Bu uni “bridge” (ko‘prik) sifatida ko‘rish mumkin;

- ko‘pchilik OTMlarda tijoratlashtirish bo‘limi to‘g‘ridan-to‘g‘ri rektorlikka yoki innovatsion rivojlanish bo‘limiga bog‘liq bo‘lib, strategik ahamiyat kasb etadi;

- OTM brendini mustahkamlash, ilmiy salohiyat bazasidagi grant va patentlar foydalangan holda daromad yaratish hamda ilmiy kuchlarni iqtisodiy rivojlanishga bog‘lash uchun asosiy omil hisoblanadi.

Tijoratlashtirish bo‘linmasi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

- tizimli ravishda bozorni tahlil qilish va innovatsion mahsulotlarga (ishlar, xizmatlar) bo‘lgan talab, innovatsion mahsulotlarni tijoratlashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan qoplash muddatini baholash, rentabellik va risklarni o‘rganish;

- yuqori tijorat salohiyatiga ega va realizatsiya qilish uchun tayyor bo'lgan istiqbolli loyihalarni tanlab olish;

- innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun investorlar, hamkorlar va boshqa manfaatdor shaxslarni jalb qilish;

- yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqishni joriy qilish maqsadida sanoat korxonalarini bilan hamkorlik qilish.

Tijorlashtirish bo'limida buxgalteriya hisobi – bu ilmiy-innovatsion loyihalar (masalan, patent, litsenziya, grant) moliyaviy oqimini sug'urtalash, hisobga olish, tahlil va hisobotlarni shakllantirish tizimi sifatida namoyon bo'ladi. Bunda buxgalteriya hisobi predmeti – bo'lim moliyaviy harakatlari va ular bilan bog'liq shaxslarning (ilmiy xodim, huquqshunos, investor) hamkorligi; ob'ekti – patentlar, texnologiya transferi, intellektual aktivlar, ularning bilan bog'liq xarajat va daromadlar. Nazariy jihatdan buxgalteriya oborotlarining to'liq modeli sifatida qaraladi.

Tijorlashtirish bo'limi buxgalteriyasi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- buxgalteriya, qiziqqan tashqi va ichki foydalanuvchilarga bo'limning moliyaviy-xo'jalik faoliyati va moliyaviy ahvoli to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumotlarni yetkazish uchun bo'lim buxgalteriya hisobini tashkil etadi va yuritadi;

- bo'lim faoliyatining moliyaviy ahvoli va natijalarini baholash, tahlil qilish, loyihalash va nazorat qilish uchun o'z vaqtida ma'lumotlarni olish imkoniyatini beruvchi, bo'lim faoliyatining xo'jalik yuritish shartlari, strukturasi, tarmoqqa taalluqlilik darajasi xususiyatlaridan va boshqa turdagi imkoniyatlaridan kelib chiqib buxgalteriya hisobi to'g'risidagi me'yoriy hujjatlarga mos ravishda hisobga olish siyosatini shakllantiradi;

- buxgalteriya ichki hisobotlari shakllarini, xo'jalik operatsiyalarini rasmiylashtirish uchun qo'llaniladigan birlamchi hisob xujjatlari shakllarini,

statistik va analitik hisoblardan iborat buxgalteriya hisobi ish rejasini tayyorlaydi va tasdiqlatadi;

- inventarizatsiya o'tkazish va mulkni baholash tartibini, mulkning mavjudligi, uning holati va bahosi to'g'risidagi hujjatlarni yuritishni ta'minlaydi;

- hujjat aylanish tartibiga rioya etgan holda xo'jalik operatsiyalarini rasmiylashtirishning to'g'riligini ichki nazorat qilish tizimini tashkil etadi;

- tashqi va ichki foydalanuvchilarga zarur bo'lgan buxgalteriya ma'lumotlarini taqdim etishni ta'minlovchi, buxgalteriya, soliq, statistik va boshqaruv hisobi talablariga mos keluvchi buxgalteriya hisobi va hisobotlari axborot tizimini shakllantiradi;

- zamonaviy axborot texnologiyalarini, hisobga olish va nazorat qilishning progressiv shakllari va usullarini qo'llagan holda buxgalteriya hisobi reyestrlarini yuritish bo'yicha ishlarni olib boradi;

- bo'lim faoliyatining moliyaviy natijalari, moliyaviy, hisob va kredit operatsiyalari, moliyaviy mablag'lari, material-ishlab chiqarish zaxiralari, asosiy vositalar, majburiyatlar va mulkni hisobini yuritish bo'yicha ishlarni amalga oshiradi.

Tijoratlashtirish bo'limi buxgalteriyasi quyidagilarni ta'minlaydi:

- buxgalteriya hisob raqamlarida xo'jalik operatsiyalarini, vositalar harakatini, daromad va harajatlarni shakllantirishni va majburiyatlarni bajarishni aniq va o'z vaqtida aks ettirish;

- soliqlar va yig'imlarni respublika, mintaqaviy va mahalliy byudjetlarga, sug'urta badallarini davlat byudjetdan tashqari ijtimoiy fondlarga, to'lovlarni kredit tashkilotlariga, mablag'larni moliyalashtirish obyektlariga, mablag'larni ssudalar bo'yicha qarzдорlikni yopish uchun o'z vaqtida o'tkazib berish;

- tashkilot tomonidan mehnat uchun haq to'lash fondining sarflanishini va ishchilarga haq to'lash hisoblarining to'g'riligini, inventarizatsiya o'tkazishni, buxgalteriya hisobi va hisobotlar yuritish tartibini hamda qonuniy taftishlar o'tkazilishini nazorat qilish;

- tashkilot ichki auditida buxgalteriya hisobi va hisobotlaridagi ma'lumotlar asosida moliyaviy tahlil o'tkazishda va soliq siyosatini shakllantirishda ishtirok etish;

- bo'limning moliyaviy faoliyati natijalarini yaxshilashga yo'naltirilgan takliflarni ishlab chiqish, moliyaviy yo'qotishlarni va ishlab chiqarishga qaratilmagan harajatlarni yo'q qilish;

- Moliyaviy va g'azna tartib qoidalariga rioya etishni ta'minlash, yetishmovchiliklarning, debitorlik qarzdorliklarning va boshqa yo'qotishlarning buxgalteriya hisobi hisobotlaridan chiqarishni qonuniyligini ta'minlash bo'yicha ishlar olib borish.

Bunda buxgalteriya hisobi printsiplari asosida ish tashkil etiladi.

Masalan, 1. Ikkiyoqlama yozuv printsiplari: har bir moliyaviy operatsiya debit va kredit yo'nalishida qayd qilinadi. Bu printsiplarni balansni muvofiqlashtirish va moliyaviy hisobotlarning arifmetik aniqligi uchun asosdir. Tijoratlashtirish bo'limida bu mulkiy va majburiyatlarga oid har bir holat uchun faol ishlaydi.

2. Hisobot printsiplari: bo'lim buxgalteriyasida qo'llaniladigan qadriyatlar: izchillik, ehtiyotkorlik, ob'ektivlik, shakldan mazmuni ustunligi. Bu printsiplarni kredit va debit yozuvlarining izchil, optimallashtirishga mos, investitsiya shartlariga va intellektual mulkga mosligi uchun muhim.

3. Harajatlarni to'liq hisobga olish printsiplari: **har qanday xarajatlar tannarxga kiritiladi, ya'ni** moddiy, mehnat, umumiy xarajatlar (ijara,

kommunal, ma'muriy va marketing xarajatlar) va notijorat ishdan qat'i nazar to'liq hisobi asosida baholanishi lozim.

Ilmiy tadqiqotlar va ularni tijoratlashtirish xarajatlariga bu faoliyatlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan yoki asosli ravishda faoliyatning bu turlariga kiritilishi mumkin bo'lgan barcha xarajatlar kiritiladi.

Ilmiy tadqiqotlar va ularni tijoratlashtirish xarajatlariga quyidagi xarajatlar kiritiladi:

- bu faoliyat bilan band bo'lgan xodimlarga ish haqi to'lash va boshqa to'lovlar bo'yicha xarajatlar;

- ilmiy tadqiqotlar va ularni tijoratlashtirish chog'ida foydalaniladigan materiallar va xizmatlar qiymati;

- aktivlardan foydalanish chog'ida asosiy vositalarning eskirishi;

- bu faoliyat bilan bevosita bog'liq bo'lgan qo'shimcha xarajatlar;

- patentlar va litsenziyalar amortizatsiyasi va boshqa shu singari xarajatlar.

- realizatsiya xarajatlari xarajatlari.

Tijoratlashtirish bo'limida sintetik va analitik hisoblarni yuritish bir-biri bilan uyg'unlikda olib boriladi va quyidagicha tashkil etiladi:

- **Sintetik hisob** – hisob bloklari bo'yicha umumiy tuzilma (masalan, tijoratlashgan loyihalar bo'yicha daromad, xarajat). Ular Bosh jurnal va balans shaklida yuritiladi.

- **Analitik hisob** – bu sintetik hisoblarni batafsilroq, loyiha, kontragent, sana kabi ko'rsatkichlar bo'yicha alohida-alohida olib borish uchun mo'ljallangan.

Ilmiy g'oyalarni tijoratlashtirish jarayonlari murakkab moslashuvchan tizim sifatida tavsiflanadi. Bunda buxgalteriya bu tizimning “ma'lumotlar markazi” rolini o'ynaydi va ijro etilayotgan har qanday iqtisodiy qarorlar

moliyaviy natijalar bilan bog‘lanadi. Rejalashtirish va moliyaviy tahlil tizimining mustahkamlanishi — bu holat uchun muhim yo‘nalishdir .

Tijoratashtirish bo‘limi buxgalteri uchun intellektual mulk — bu nafaqat aktiv, balki patent xarajatlari, grant xisobotlari va daromadlarni taqsimlanishi — buxgalterlik ob‘ektiga aylanadi. Bu esa bo‘lim buxgalteriyasi OTM ilmiy faoliyati va salohiyati saradorligini ko‘rsatishda muhim o‘rin tutishini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buxgalteriya hisobi milliy standarti №11 “Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari bo‘yicha xarajatlar”ni tasdiqlash haqida” <https://www.lex.uz/docs/-7036274>
2. Buxgalteriya hisobi milliy standarti №7 “Nomoddiy aktivlar”ni tasdiqlash haqida”. <https://lex.uz/uz/docs/-7058929>
3. Buxgalteriya hisobi milliy standarti №1 “Hisob siyosati va moliyaviy hisobot”. <https://lex.uz/docs/-828581>
4. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО/IAS) **IAS 38 «Intangible Assets»**. <https://www.ade-solutions.com/msfo/standarty-i-razyasneniya/msfo-ias-38/>
5. Abdusalomova N.B. Buxgalteriya hisobi I-II-III qism. (Darslik). Toshkent, 2021.
6. Нечепуренко Ю.В. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности. Минск, 2012.
7. Кузнецов Н.В., Миняев А.С. Особенности введения бухгалтерского учета деятельности малых инновационных предприятий, созданных при учатии ВУЗов. //Современные проблемы науки и образования. <https://science-education.ru/article/view?id=13562>

PEDAGOGY JOURNAL

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ISSN: 7675-6548 (E)
